

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4379127>

УДК 93/94; 908

Пустовойт Г.А.

Пустовойт Галина Анатольевна, кандидат исторических наук, доцент, Северо-Восточный государственный университет. 685000, Россия, г. Магадан, ул. Портовая, 13. E-mail: g.pustovoit2009@yandex.ru

Результативность комплексных исследований ресурсного потенциала Северо-Востока СССР в 1950-х гг.

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления геологических исследований на Северо-Востоке России в 1950-х гг. Особое внимание уделяется подведению определенных итогов в изучении истории геологического освоения Колымы и Чукотки в исследуемый период, выявлению актуальных направлений дальнейшего процесса накопления геологических знаний учеными Всесоюзного научно-исследовательского института золота и редких металлов в рамках данной проблематики.

Ключевые слова: Северо-Восток, геологическая наука, освоение, Дальстрой, Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов.

Pustovoit G.A.

Pustovoit Galina Anatoliievna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, North-Eastern State University (Magadan). 685000, Russia, Magadan, Portovaya st., 13. E-mail: g.pustovoit2009@yandex.ru.

Effectiveness of comprehensive research on the resource potential of the North-East of the USSR in the 1950s.

Abstract. The article deals with the main directions of geological research in the North-East of Russia in the 1950s. Special attention is paid to summing up certain results in the study of the history of the geological development of Kolyma and Chukotka in the period under study, identifying relevant directions for further accumulation of geological knowledge by scientists of the all-Union research Institute of gold and rare metals in the framework of this issue.

Key words: North-East, geological science, development, Dalstroy, all-Union research Institute of gold and rare metals.

Наш интерес направлен к практически неизученной истории развития геологической науки северо-восточной окраины России, вкладу ученых-геологов, непосредственно участвовавших в организации научных исследований Дальстроя по изучению природных ресурсов края. Цель настоящей работы – реконструировать процесс организационных форм накопления научного геологического материала Всесоюзным научно-

исследовательским институтом золота и редких металлов (ВНИИ-1) с целью его дальнейшего использования в практике хозяйственного освоения. Актуальность работы определяется 60-летним юбилеем создания данного научного учреждения.

Особенностью экономической политики середины 1950-х гг. являлось возвращение к предвоенной стратегии ускоренного хозяйственного освоения северо-восточных районов страны, что вызвало необхо-

димось улучшения географического размещения промышленных предприятий, приближения их к источникам сырья и топлива. Организация таких масштабных исследований ресурсного потенциала территории могла осуществить только Академия наук СССР. В декабре 1954 г. она приступила к систематическому изучению природных ресурсов и производительных сил Северо-Востока СССР.

Комплекс проблем, связанный с промышленным и научным освоением Северо-Востока в 1920-1950-е гг. фрагментарно рассмотрели в своих работах Г.Г. Рощупкин, С.П. Нефедова [13, 15]. Современные исследователи, занимающиеся комплексом проблем, связанных с деятельностью Дальстроя в 1930-1950-е гг. – И.Д. Бацаев, А.Г. Козлов, А.И. Широков, В.Г. Зеляк – в своих работах затрагивали вопросы методов, целей и результатов, проведенных Дальстроем геологических изысканий [2, 6-8, 17].

Методологическим основанием работы является ретроспективный анализ накопления научных знаний в регионе, позволяющий показать основные стратегию научного поиска колымских ученых, обеспечивавшие динамику изучения его природно-ресурсного потенциала. Посредством историко-генетического метода удалось выявить конкретные научные результаты, он дал ключ к рассмотрению деятельности конкретных исторических персонажей в области химической науки.

В мае 1955 г. постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении дела изучения и внедрения в народное хозяйство опыта и достижений передовой отечественной науки и техники» была определена политика государства в научно-технической области. Научным учреждениям, в первую очередь, необходимо было сосредоточить свои усилия на разработке научных проблем, имеющих важное народнохозяйственное значение, расширить масштабы вовлечения в хозяйственный оборот вновь выявленных природных ресурсов. Предлагалось существенно расширить самостоятельность министерств и

АН СССР в вопросах создания новых научно-исследовательских институтов и финансовых затрат [1, с. 179, 181, 226].

В 1955 г. на Северо-Восток СССР была направлена комплексная экспедиция Совета по изучению производительных сил АН СССР (СОПС) во главе с академиком Д.И. Щербаковым. Предложения ученых, предварительно рассматривавшиеся на специальном заседании в АН СССР во главе с академиком С.Г. Струмилиным, были изложены в докладе правительству СССР. Идея организации филиала Академии наук обсуждалась в высших эшелонах власти, так как это позволяло бы проводить исследования, комплексно охватывая проблемы всего хозяйственного комплекса Магаданской области.

В руководящих советских и партийных структурах Магаданской области также преобладала позиция в пользу изучения и обоснования наиболее эффективных способов освоения природных ресурсов. ВНИИ-1 ГУ СДС МЦМ СССР предстояло обеспечить научную разработку вопросов, связанных с развитием геологоразведочных, горно-эксплуатационных и строительных работ области на перспективу [7, с. 17; 16, с. 502; 3, Д. 17 а. Л. 1-19. Д. 1753 а. Л. 131].

Постановлением Совета Министров Союза ССР № 1723-688сс от 22 мая 1948 года «О мероприятиях по усилению геологоразведочных работ и развитию добычи золота, олова и редких металлов в Дальстрое министерства внутренних дел СССР» признавалась необходимость организации в Магадане Всесоюзного научно-исследовательского института золота и редких металлов, непосредственно подчиненного МВД СССР. 18 марта 1953 года Дальстрой из МВД СССР был передан в ведение министерства металлургической промышленности СССР (ММП). 8 февраля 1954 г. Дальстрой перешел из ведения ММП СССР в министерство цветной металлургии (МЦМ) СССР. Начальником Дальстроя МЦМ СССР был назначен И.Л. Митраков. В целом, в процессе всех реорганизаций значительно ограничились чрезвычайные

функции Дальстроя. Адаптация к системе новых органов власти и управления, сложившейся в 1953 г. изменила характер деятельности Дальстроя и способствовала превращению его исключительно в производственное объединение.

В 1955 г. в институте работали 15 лабораторий, объединенных в 9 научно-исследовательских отделов. Все подразделения института размещались в г. Магадане в двух корпусах. За отделом мерзлотоведения была закреплена мерзлотная станция, которая находилась в пос. Мянунджа Сусуманского района с пунктом наблюдения в пос. Аркагала 3, Д. 5530. Л. 108. Д. 5986. Л. 25].

Приказом министра цветной металлургии СССР №123/к от 7 июня 1955 г. Н.А. Шило был утвержден в должности директора ВНИИ-1 [3, Д. 5576. Л. 61. Д. 5587. Л. 202]. Заместителем директора по научной части института 6 октября 1955 г. был назначен С.В. Потемкин [3, Д. 5576. Л. 61. Д. 5587. Л. 2021].

По оценкам комиссии МЦМ СССР, проверявшей научно-исследовательские кадры ВНИИ-1 в январе-феврале 1956 г., период 1955-1956 гг. стал временем количественного роста числа научных сотрудников. На 1 октября 1955 г. численность научных сотрудников ВНИИ-1 составляла 70 чел. или 22,5 % от общей численности работников института, из них 7 кандидатов наук. Уже к 1 октября 1956 г. кадровый состав качественно изменился. Из 94 научных сотрудников (31,6 % от общего количества) работающих в институте, были 1 доктор (А.И. Калабин) и 11 кандидатов наук (Ф.Р. Апельцин, И.И. Нуждин, А.М. Пап, В.В. Потапенко, Л.В. Фирсов, Т.Г. Фоменко, Н.А. Шило, А.Л. Литвин, В.Т. Матвеев, Б.Л. Флеров, П.Г. Коробейников) [3, Д. 6048. Л. 56-61]. Число остепененных научных работников ВНИИ-1 возросло с 10 % до 12,7 % от общего количества работающих научных работников. Среди них 27 чел. занимали должности младших научных сотрудников, 3 – старших научных сотрудника (Н.А. Шило, А.И. Калабин, Ф.Р. Апельцин) [3, Д. 5986. Л. 35-44]. По

специальностям научный персонал с высшим образованием составлял: геологи – 21 чел., горняки – 14 чел., обогатители – 14 чел., металлурга – 4 чел., химики – 22 чел., специалисты по мерзлотоведению – 11 чел., специалисты по местным строительным материалам – 8 чел. Молодых специалистов, работавших во ВНИИ-1 на 15 февраля 1956 г. было 5 чел. с высшим и 7 чел. со средним специальным образованием [3, Д. 6056. Л. 57-58].

Оценивая важность геологических исследований на Северо-Востоке СССР комиссия МЦМ СССР рекомендовала ВНИИ-1 при планировании научной работы на 1955 г. сделать упор на исследования по широкому кругу фундаментальных и прикладных проблем рационального использования минерально-сырьевых ресурсов края. Предложено было также оказывать практическую помощь производству, для чего практиковать системное обсуждение работ по ходу их выполнения и по их завершению на научно-техническом совете (НТС) с целью обоснования возможности внедрения их в производство [3, Д. 5588. Л. 58-60]. Важной проблемой в указанный период стала необходимость рекультивации техногенно-нарушенных земель.

Со второй половины 1950-х гг. сотрудники института вели исследования по нескольким проблемам. Поскольку для увеличения объема золотодобычи из рудных месторождений требовались новые технологии, опирающиеся на своевременные научные разработки, проект плана тематических работ обогатительного отдела ВНИИ-1 (начальник Г.Г. Кузнецов) на 1955-1956 гг. включал «исследование вещественного состава руд и проведение технологических испытаний на обогатимость проб рудных месторождений» - оловянных («Эге-Хая», «Валькумей», «Иультин», «Алыс-Хая») и золотосодержащих («им. Белова»). Именно по этой причине была продолжена работа по определению наиболее рациональной технологической схемы промывки песков непосредственно на предприятиях Дальстроя, предполагалось испытание и внедрение гидроцикло-

нов на обогатительных фабриках, что позволило существенно повысить извлечения металла на ряде фабрик.

Проведенные во ВНИИ-1 в 1956-1958 гг., лабораторией обогащения руд редких металлов (начальник Д.Б. Голландский) исследования минерально-химического состава проб, полученных при промывке песков из различных россыпей Северо-Востока СССР, показали повышенное содержание редких минералов в ряде месторождений на территории деятельности Дальстроя. Так, при исследовании в Магаданском институте руд и продуктов обогащения фабрики им. Матросова (Наталкинское месторождение) показали, что в рудах кроме золота содержится селен и теллур [4, Р. 137. Оп. 1. Д. 53. Л.78]. Наибольший интерес представляла организация попутной добычи индия и цинка одной из фабрик Янского горнопромышленного управления. Для этого на фабрику была направлена бригада научных сотрудников лаборатории.

Одновременно лабораторией велась работа по попутному извлечению редких металлов (медь, индий, серебро, золото, висмут) на рудах Омсукчанского месторождения. По комплексному использованию сырья институтом были проработаны комбинированные схемы обогащения для руд месторождений Илинтас (олово, вольфрам, серебро), Костер (олово, литий), Бастой (олово, вольфрам, редкие металлы) и др. Задача ученых состояла в том, чтобы помочь производственникам освоить этот процесс. По каждой теме плана были назначены руководители, среди которых Е.Д. Югова, Л.П. Мацуев, Н.М. Казурина, Н.С. Бувалец, А.А. Капустин, Т.П. Карасёва [9].

Особые меры требовались в выборе тематики исследовательских работ горного отдела ВНИИ-1 (начальник И.И. Нуждин) с учетом реальных возможностей их выполнения, связанных с крайне низким уровнем материального обеспечения и исполнителей достаточной квалификации. Коллектив горного отдела института поставил задачу обобщить опыт разработки вечномерзлых россыпей, накопленный

приисками Дальстроя за 25 лет. Первым практическим результатом стало составление альбома рекомендуемых схем для различных горно-геологических условий с основными технико-экономическими показателями по каждой схеме. В 1957 г. К.Ф. Кубикову и П.Г. Коробейникову было поручено провести аналогичное обобщение опыта подземной разработки россыпей для окончательного определения оптимальной глубины открытых и подземных разработок на россыпях Дальстроя. В 1957 г. в институте была создана опытно-конструкторская группа, которая была занята разработкой и детальным испытанием горно-обогатительных машин (промывочного прибора типа ППМ-1, опытной землеройной машины планетарно-метательной машины ЗПМА-250), основанных на изобретении А.А. Агафонова, оказания научно-методической помощи при проведении проверки и внедрения шпуров малого диаметра при разработке жильных месторождений [3, Д. 6081. Л. 19; 4, Д. 49. Л. 153, 184-185. Д. 56. Л. 369].

Еще в 1954 г. работниками П.В. Головиным, А.И. Яковлевым, Н.И. Наседкиным, И.Д. Зиминим пылевентиляционной лаборатории горного отдела ВНИИ-1 (начальник Б.Н. Базыкин) были продолжены исследования в области обеспыливания перфораторного бурения. В течение 1955-1956 гг. были модернизированы конструкции перфораторов, разработана аппаратура для сухого пылеулавливания и изготовлены приборы для контроля над запыленностью воздуха. Разработанная схема сухого пылеулавливания и модернизированные перфораторы нашли применение на Каштымском механическом заводе и Ленинградском заводе «Пневматика» [3, Оп. 1. Д. 6081. Л. 173-174].

Лаборатории механизации и автоматизации института (начальник В.И. Болгар) в 1957-1958 гг. необходимо было провести исследования по разработке системы сплошной механизации основных процессов на горных предприятиях, что явилось бы основой для создания эффективных схем автоматизации и дистанционного управления механизмами на обогатитель-

ных фабриках Дальстроя. Новые технические средства прошли успешное испытание в 1957 г. при освоении месторождений полезных ископаемых в условиях вечной мерзлоты на приисках и рудниках Дальстроя [3, Д. 6084. Л. 35-40].

Отделом мерзлотоведения (начальник А.И. Калабин) изучались региональные и местные закономерности мерзлотно-гидрологических явлений и составлены классификация подземных вод и две карты: гидрогеологическая – части Северо-Востока в масштабе 1:5000000 и мерзлотно-гидрологическая – в масштабе 1:2000000. На основе обширного фактического материала, обобщенного А.И. Калабиным впервые была составлена сводка по мерзлотным условиям Северо-Востока и новая карта районов вечной мерзлоты Северо-Востока СССР. Эти исследования дали возможность разработать практические мероприятия при строительстве и водоснабжении отдельных поселков и предприятий [10]. В 1957 г. под руководством С.Д. Чистопольского осуществлялись исследования по созданию дешевых и надежных способов процесса оттайки путем применения и совершенствования метода электроконтроля.

В рамках химико-металлургического отдела ВНИИ-1 (начальник, М.В. Конюкова) ежегодно осуществлялся весь арбитраж лабораторий Дальстроя. Продолжились исследования, связанные с изучением технологических свойств касситерита уже названных месторождений Дальстроя, проблема комплексного использования сырья, в том числе и полиметаллических руд (месторождение Илинтас) и возможности извлечения вольфрама, кобальта, редких и рассеянных элементов [3, Д. 4902. Л. 38, 42]. Однако, ввиду отсутствия в Дальстрое металлургической промышленности цветных металлов эти исследования в большинстве своем не нашли применения в производстве.

Как и ранее, отдел строительных материалов (начальник А.С. Петров) вел изучение сырья из различных месторождений Магаданской области, с целью создания дешевых и наиболее прочных строитель-

ных материалов для условий приискового строительства. В этой области институтом были проведены разносторонние исследования, причем, поскольку раньше местные строительные материалы не изучались, в них преобладало технологическое и геолого-минералогическое изучение сырья, которое позволило сделать ряд важных теоретических выводов относительно особенностей строительства на Северо-Востоке России.

Основным направлением тематических работ геологоразведочного отдела (начальник Ф.Р. Апельцин) оставалось изучение рудных и россыпных месторождений Северо-Востока с целью направления поисков и разведки полезных ископаемых. Практическим результатом этой работы стало составление карт прогнозов россыпей золота и выделение наиболее перспективных районов для постановки поисковых работ. На их основе была разработана методика составления прогнозных карт россыпей на геоморфологической основе. В рамках отдела в 1957 г. была начата работа по обобщению металлоносности территории Северо-Востока (В.Т. Матвеев), значительно большее место было отведено темам, касавшихся методики геологоразведочных работ на коренных и россыпных месторождениях. Существенное значение для предприятий Дальстроя получила тема П.А. Петрова по оценке достоверности различных методов разведочных работ и подсчета запасов по данным разведки на россыпных месторождениях.

По итогам изучения россыпных месторождений в 1957-1960 гг. было издано ряд монографий «Яно-Колымский пояс россыпной золотоносности и его положение на Северо-Востоке СССР» (Н.А. Шило), «Этапы формирования отложений молодых впадин Яно-Колымского пояса россыпной золотоносности» (Н.А. Шило), «Перспективы золотоносности мезо-кайнозойских толщ вулканогенных образований в районах Северо-Востока СССР» (А.Р. Апельцин), «Геологическое строение и коренные источники Яно-Колымского пояса россыпной золотоносности» (Н.А. Шило). Иссле-

дования этого времени привели к ряду важнейших теоретических выводов, которые связывались с дальнейшим уточнением геологического строения, с практическими задачами поисков месторождений полезных ископаемых. Работы института приобрели конкретную практическую направленность и способствовали обобщению геологических знаний.

Анализ планов и сведений по научно-исследовательской работе показывает, что фактически институтом в 1954 г. проводились работы по 80 темам плана исследований и 17 темам плана внедрения. По 51 теме плана полностью к концу года были закончены отчеты. Кроме указанных тематических работ институт в 1954 г. выполнял 14 внеплановых работ, порученных руководством Дальстроя. Таким образом, всего в 1954 г. институт проводил работы по 111 темам. Фактические затраты на научно-исследовательские работы в 1954 г. составили 18000 тыс. руб [5, Д. 46. Л. 8]. Сопоставляя результаты научно-исследовательской деятельности института в 1954 и 1955 гг. выполнение тематических работ составило 98,8 % и 99,7 % соответственно, а внедрение в производство законченных научно-исследовательских работ 89,5 % и 94 % [3, Д. 5530. Л. 143-144]. В 1955 г. институтом план выполнен на 101 %. Перевыполнение плана было достигнуто за счет значительного объема внеплановых работ, осуществляющихся по распоряжению руководства Дальстроя, в ряде случаев, в ущерб плановым темам [3, Л. 130]. Рост ассигнований и фактических затрат на научные исследования произошел за счет увеличения расходов по подготовке кадров и издание трудов.

План издательской деятельности ВНИИ-1 на 1954 г. включал 35 печ. л., фактическое выполнение составило 32 печ. л., из них издано 4 статьи, объемом 4,9 печ. л., реферативный сборник Трудов института за 1953 г. – объем 12,5 печ. л., заказы на сторону – 14,6 печ. л. Тематическим планом на 1955 г. предусматривался выпуск 41 статьи, объемом 66 печ. л. по вопросам мерзлотоведения, геологии, горного дела,

металлургии и местных строительных материалов.

Из крупных изданий был запланирован выпуск закрытого реферативного сборника «Трудов ВНИИ-1 МЦМ СССР» за 1954 г. объемом 13 печ. л. и в 1955 г. – 18,7 печ. л., издание 3-х выпусков «Материалов по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР» объемом 15 печ. л. [3, Д. 5725. Л. 112-114]. По причине секретности многих исследований издание большого количества научных статей осуществлялось в типографии института, среди них работы В.Г. Гольдтмана «Опыт оттайки вечномерзлых грунтов для драгирования на приисках Дальстроя», Е.Д. Юговой «Исследование флотуруемости касситерита», С.Ф. Лугова «К минералогии олововольфрамового месторождения Иультин», И.П. Сорокина «Изучение растворимости касситерита руд месторождений Дальстроя». В сентябре 1956 г. был сформирован новый состав редколлегии сборника «Материалы по геологии и полезным ископаемым Северо-Востока СССР» в составе Б.Б. Евангулова – главного редактора, Н.П. Аникеева, А.П. Васьковского, И.Е. Драбкина, Н.И. Ларина – заместителей главного редактора и других членов редакционной коллегии [3, Д. 5836. Л.120-121].

О содержании научных исследований можно судить по работам, выполненным сотрудниками института в 1954-1955 гг., многие из которых были связаны с подготовкой диссертаций. Одна из них защищена как докторская диссертация А.И. Калабина «Вечная мерзлота и гидрогеология Северо-Востока СССР» [3, Д. 5986. Л. 47]. Как пример подготовки кандидатских диссертаций можно назвать работы И.И. Нуждина и М.А. Игнатенко «Обобщение опыта по системам разработки рудных месторождений Эге-Хая, Валькумей, Утинское и им. Матросова», А.М. Пап «Геология, минералогия и структура оловорудного месторождения «Урчан», И.П. Сорокина «К внедрению улучшенных технологических схем обработки шлихов», М.В. Канюковой «Подбор и освоение методик на редкие и

рассеянные элементы», И.К. Шкадова «Известково-сульфатное вяжущее».

В результате усилий большого количества инженеров и сотрудников Магаданского научно-исследовательского института Л.П. Мацуева, Т.Г. Фоменко, Е.И. Богданова, А.Е. Кокташева, И.П. Сорокина, Т.С. Полтавцева во второй половине 1950 г. на приисках Колымы, Индигирки и в заполярных районах начали применяться более совершенные промывочные приборы нескольких типов. В их схемы, в зависимости от характера полезных ископаемых и особенностей россыпей, были включены отсадочные машины, концентрационные столы, электронные самородкоуловители. Некоторые типы приборов (скреперные лебедки типа ЗЛСЭ-50, СЛЗ-4) были полностью автоматизированы.

В конце 1950-х гг. круг решаемых коллективом института задач значительно расширился. Проект плана тематических работ ВНИИ-1 на 1957 г., обсуждался широким кругом инженерно-технических работников Дальстроя. В процессе его обсуждения было внесено немало ценных предложений и поправок, многие из которых нашли отражение в окончательной редакции плана [14, с. 41-42]. Его особенностью, было то, что он был составлен с учетом нужд и запросов производства и, прежде всего, горной промышленности края. Наиболее оптимальные результаты были достигнуты институтом по тем работам, которые осуществлялись с коллективами предприятий Дальстроя. К ним относятся: разработка мер защиты автомобильных дорог от протаивания и просадки на льдистых грунтах, работы в области металлургии, связанные с проблемами обогащения и извлечения полезных компонентов из рудного сырья [11]. На Всесоюзной промышленной выставке были представлены схемы и новое оборудование по борьбе с запыленностью рудничной атмосферы, разработанные во ВНИИ-1 в творческом союзе с рядом специалистов горных предприятий Магаданской области, самородкоуловитель ЭСУ-3. На основании этих исследований Кыштымским заводом были

созданы новые марки перфораторов с сухим улавливанием пыли ТП-4, ТП-5с, БМП-30. В 1957 году начался серийный выпуск промприборов МПД-4 и МПД-5, оснащенных бункерами-питателями, что позволило равномерно подавать пески в обогатительный агрегат при бульдозерном способе разработки [5, с. 176].

Одним из первых важных событий преобразовавшейся геологической службы стал созыв в Магадане по инициативе АН СССР и министерства геологии и охраны недр СССР в мае 1957 г. межведомственного стратиграфического совещания по Северо-Востоку СССР. На этом весьма представительном форуме впервые были подведены итоги стратиграфического изучения территории Северо-Востока СССР, определены задачи по дальнейшему изучению данной отрасли в геологии. Оргкомитет совещания возглавил главный геолог ГРУ Дальстроя Н.П. Анিকেев [3, Д. 5838. Л. 79]. В его работе приняли участие представители 22 крупнейших геологических организаций СССР - Геологического, Палеонтологического институтов АН СССР, Всесоюзного научно-исследовательского геологического института, института геологии Арктики Сибирского отделения АН СССР, института нефти и газа, Якутского и Дальневосточного филиалов АН СССР, с участием 250 ученых. Среди участников совещания были доктор геолого-минералогических наук Б.К. Лихарев, Е.Т. Шаталов, В.В. Меннер, профессора В.Н. Сакс, Е.М. Люткевич и другие. Циклу стратиграфических докладов предшествовал вступительный доклад Л.А. Сняtkова «Геологическое строение и главные этапы развития Северо-Востока СССР». Всего было заслушано 97 докладов. В ходе работы совещания были выработаны унифицированные стратиграфические схемы Северо-Востока СССР, что позволило приблизить составление геологических карт региона к общесоюзному стандарту [12]. В числе важнейших итогов совещания явилась разработка научно обоснованного направления геологических исследований на перспективу, что оказало положительное

влияние на повышение эффективности геологоразведочных работ. Мероприятие такого уровня привлекали внимание научной общественности страны к региональным исследованиям. В последующие годы все большую роль в изучении Северо-Востока стала играть Академия наук СССР, существовавшая ведомственная изоляция и замкнутость постепенно устраняется.

Выполненные учеными ВНИИ-1 исследования в 1950-е гг. привели к ряду важнейших теоретических выводов по различным научным направлениям, а успехи в решении крупных научных проблем связаны с именами: геологии россыпных и рудных месторождений (П.И. Скорняков, Н.А. Шило, Ф.Е. Апельцин, З.П. Хомякова), мерзлотове-

дению (А.И. Калабин, В.Г. Гольдтман), горному делу (С.В. Потемкин, А.М. Балаба, В.В. Потапенко) обогащению и металлургии (Л.П. Мацуев, Н.П. Сосновский, Т.Г. Фоменко, Г.Г. Кузнецов), строительным материалам (И.К. Шкадов).

Таким образом, осуществленные ВНИИ-1 научно-технические работы в 1950-х гг., наряду с большим научным значением, были ориентированы на рациональное освоение природных ресурсов северо-восточного региона. Благодаря этим исследованиям удалось существенно улучшить методику разведки и повысить её эффективность, облегчить поиски полезных ископаемых в малоизученных районах Северо-Востока.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемов Е.Т. Научно-техническая политика в советской модели позднеиндустриальной модернизации. Дис. ... докт. ист. наук. Екатеринбург, 2006. 189 с.
2. Бацаев И.Д. Очерки истории Магаданской области (начало 20-х – середина 60-х гг. XX в.). Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2007. 255 с.
3. Государственный архив Магаданской области (ГАМО). Ф. Р-23. «Главное Управление Строительства Дальнего Севера Министерства цветной металлургии СССР (ГУСДС) г. Магадан». Оп. 1.
4. Государственный архив Магаданской области (ГАМО). Ф. Р-137. «Совет народного хозяйства Северо-Восточного экономического района 1957-1965 гг.». Оп. 1.
5. Государственный архив Магаданской области (ГАМО). Ф. П-21. «Магаданский обком КПСС. 1944-1953 гг.». Оп. 4.
6. Зеляк В.Г. Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей промышленности Северо-востока России в 30-50-х гг. XX в. Магадан: Кордис, 2004. 283 с.
7. Козлов А.Г. Время Дальстроя: страницы истории, 1930-1950-е гг. // Колымские вести. 2004. № 25. С. 7-19.
8. Козлов А. Г. Организация горнодобывающей промышленности Дальстроя в 1931-1957 гг. // II Диковские чтения: материалы науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Дальстроя. Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2002. С. 41-46.
9. Колыма. 1957. № 1. С. 6-7.
10. Колыма. 1956. № 11. С. 40.
11. Колыма. 1957. № 12. Л. 43.
12. Колыма. 1957. № 7. С. 42-45.
13. Нефедова С. П. Развитие науки на Северо-Востоке (1948-1980) // Краевед. зап. Магадан, 1986. Вып. 14. С. 35-50.
14. Потемкин С.В. Главная задача коллектива Магаданского научно-исследовательского института // Колыма. 1957. № 5. С.41-43.
15. Рошупкин Г.Г. Создание и развитие горнодобывающей промышленности на Чукотке (1917-1953 гг.). // Из истории промышленного и культурного строительства Чукотки. Магадан: Кн. изд-во, 1971. С. 5-80.
16. Сталинские стройки ГУЛАГа. 1930-1953/ Под общ. ред. акад. А.Н. Яковлева; Сост. А.И. Кокурин, Ю.Н. Моряков. М.: МФД: Материк, 2005. 568 с.
17. Широков А.И. Государственная политика на Северо-Востоке России в 1920-1950-х гг.: опыт и уроки истории / под ред. Э. И. Черняка. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. 460 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Artemov E.T. Nauchno-tehnicheskaja politika v sovetskoj modeli pozdneindustrial'noj modernizacii. Dis. ... dokt. ist. nauk. Ekaterinburg, 2006. 189 s.
2. Bacaev I.D. Oчерки istorii Magadanskoj oblasti (nachalo 20-h – seredina 60-h gg. XX v.). Magadan: SVKNII DVO RAN, 2007. 255 s.
3. Gosudarstvennyj arhiv Magadanskoj oblasti (GAMO). F. R-23. «Glavnoe Upravlenie Stroitel'stva Dal'nego Severa Ministerstva cvetnoj metallurgii SSSR (GUSDS) g. Magadan». Op. 1.
4. Gosudarstvennyj arhiv Magadanskoj oblasti (GAMO). F. R-137. «Sovet narodnogo hozjajstva Severo-Vostochnogo jekonomicheskogo rajona 1957-1965 gg.». Op. 1.
5. Gosudarstvennyj arhiv Magadanskoj oblasti (GAMO). F. P-21. «Magadanskij obkom KPSS. 1944-1953 gg.». Op. 4.
6. Zeljak V.G. Pjat' metallov Dal'stroja: Istorija gornodobyvajushhej promyshlennosti Severo-vostoka Rossii v 30-50-h gg. XX v. Magadan: Kordis, 2004. 283 s.
7. Kozlov A.G. Vremja Dal'stroja: stranicy istorii, 1930-1950-e gg. // Kolymskie vesti. 2004. № 25. S. 7-19.
8. Kozlov A. G. Organizacija gornodobyvajushhej promyshlennosti Dal'stroja v 1931-1957 gg. // II Dikovskie chtenija: materialy nauch.-prakt. konf., posvjashh. 70-letiju Dal'stroja. Magadan: SVKNII DVO RAN, 2002. S. 41-46.
9. Kolyma. 1957. № 1. S. 6-7.
10. Kolyma. 1956. № 11. S. 40.
11. Kolyma. 1957. № 12. L. 43.
12. Kolyma. 1957. № 7. S. 42-45.
13. Nefedova S. P. Razvitie nauki na Severo-Vostoke (1948-1980) // Kraeved. zap. Magadan, 1986. Vyp. 14. S. 35-50.
14. Potemkin S.V. Glavnaja zadacha kollektiva Magadanskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta // Kolyma. 1957. № 5. S.41-43.
15. Roshhupkin G.G. Sozdanie i razvitie gornodobyvajushhej promyshlennosti na Chukotke (1917-1953 gg.). // Iz istorii promyshlennogo i kul'turnogo stroitel'stva Chukotki. Magadan: Kn. izd-vo, 1971. S. 5-80.
16. Stalinskie strojki GULAGa. 1930-1953/ Pod obshh. red. akad. A.N. Jakovleva; Sost. A.I. Kokurin, Ju.N Morjakov. M.: MFD: Materik, 2005. 568 s.
17. Shirokov A.I. Gosudarstvennaja politika na Severo-Vostoke Rossii v 1920-1950-h gg.: opyt i uroki istorii / pod red. Je. I. Chernjaka. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 2009. 460 s.

Поступила в редакцию 01.11.2020.

Принята к публикации 10.11.2020.

Для цитирования:

Пустовойт Г.А. Результативность комплексных исследований ресурсного потенциала Северо-Востока СССР в 1950-х гг. // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 149-157. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/PustovoitG.pdf>